

BADIIY MATNDA PERSONAJ LISONIY SHAXSINING NAMOYON BO'LISHI

Saatova Surayyo Ismailovna

O'zMU O'zbek tilshunosligi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Badiiy matnda personajlar nutqi turli lisoniy shaxslar haqidagi tasavvurlarni berishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Personajlar nutqining o'ziga xosligini ta'minlashda yozuvchining mahorati asosiy omil sanaladi. Badiiy matn, eng avvalo, so'zlovchi ruhiy holatini so'z vositasida tasvirlaydigan manbadir. Maqolada personaj lisoniy shaxsining badiiy matnda ifodalanishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: matn, personaj, lisoniy shaxs, nutq, tip, omil, til birliklari, shaxs.

Abstract: The speech of the characters in the literary text serves as an important source in providing the images of different linguistic figures. The skill of the writer is the main factor in ensuring the uniqueness of the speech of the characters. The literary text is, first of all, a resource that describes the speaker's mental state through words. The article discusses the representation of the linguistic personality of the character in the literary text.

Keywords: text, character, linguistic entity, speech, type, factor, language units, person.

Аннотация: Речь героев художественного текста служит важным источником в обеспечении образов различных языковых фигур. Мастерство писателя является главным фактором, обеспечивающим неповторимость речи персонажей. Художественный текст – это, прежде всего, ресурс, описывающий посредством слов душевное состояние говорящего. В статье рассматривается репрезентация языковой личности персонажа в художественном тексте.

Ключевые слова: текст, персонаж, языковая личность, речь, тип, фактор, языковые единицы, лицо.

Lingvopersonologiya soʻzlovchining turli ruhiy holatidagi nutqining oʻziga xos xususiyatlari tadqiqini ham oʻrganadi. “Til insoniy his-tuygʻularni ifodalashning eng samarali usullaridan biridir. U shunday xususiyatga ega boʻlganligi uchun ham oʻquvchining his-tuygʻularini “boshqara oladi” – uning qalbida turli kechinmalar, hissiyotlarni paydo qiladi” [Xudoyberganova, 2013;63]. Yozuvchining mahorati turli his-tuygʻularga ega qahramonlarining lisoniy shaxshini shakllantira olishida, ularning oʻziga xosligini koʻrsatib bera olishida koʻrinadi. “Insonni ruhan toʻlqinlantirish, yigʻlatish, kuldirish, xayolot olamiga yetaklash, oʻyga choʻmdirish, estetik tafakkurini shakllantirish, voqea-hodisalarga teran, boshqacha nigoh bilan boqishga oʻrgatish kabi imkoniyatlarni oʻzida mujassam qilgan boʻladi” [Yoʻldoshev, 2009;104].

Personajlarning hissiyotlarini til vositasida ifoda etish bir muncha murakkab jarayondir. Bunda yozuvchi turli verbal va noverbal vositalardan foydalanadi. Qoʻllaydigan soʻzlarining semantikasiga alohida eʼtibor beradi, oʻzbek tilining ifoda imkoniyatlaridan unumli foydalanadi. Tadqiqotchi D.Niyazova hissiyot ifodasi berilgan mikromatnlar badiiy asarlarda turli holatlar vositasida yuzaga kelishini taʼkidlaydi hamda ularni quyidagicha tasniflaydi: 1.Asar personajining kechinmalari uning nutqidan anglashiladi. 2. Personajning ruhiy holati asar muallifi nutqi vositasida beriladi. Bunda muallif quyidagi usullardan foydalanadi: a) personajning ruhiy holatini bevosita bayon qiladi; b) personajning jismoniy xatti-harakatlarini tasvirlash orqali uning ruhiy holatiga ishora qiladi; v) tabiat tasviri orqali personajning ruhiy holatiga ishora qiladi [Niyozova, 2020;61].

Maʼlumki, rus tilshunos olimi Y. N.Karaulov ilk bor badiiy asar personajlarini lisoniy shaxs sifatida oʻrganishni boshlab berdi. Mazkur asarda Y.N.Karaulov Tolstoyning “Urush va tinchlik” asaridagi eng yaramas obrazni yaxshi koʻrib qolgan, buning uchun otasidan gap eshitgan I. L. Andronnikovning xotirasini eslatadi. Bu voqea kitobxon yaramas odam Kuraginni emas, yozuvchi tomonidan yaratilgan shaxsni yaxshi koʻrib qolganligi keyinchalik otasi tomonidan tushuniladi [Karaulov, 2010;264]. Oʻzbek adabiyotida 90-yillarning oxiri, 2000-yillarning boshida shov-

shuvga sabab bo'lgan, ko'pchilik tomonidan sevilib o'qilgan T.Malikning "Shaytanat" qissasidagi Asadbek obrazi haqida ham shu fikrni aytish mumkin. Asar nashr qilingan yillarda o'zbek xonadonlarida minglab asadbeklar, samandarlar tug'ilganligini ham yozuvchi qahramonini lisoniy shaxs sifatida mohirlik bilan ifodalay olganligida deb bilishimiz mumkin. Rus tilshunosligida badiiy diskursda lisoniy shaxs tiplarini aniqlashga doir alohida tadqiqotlar ham yuzaga keldi. Bu tadqiqotlarda u yoki bu ijodkorning asarlari misolida lisoniy shaxs tiplarini yaratishdagi mahorati tadqiq qilindi [Kuznevich,1999;22].

Tilshunoslikda badiiy matnda yaratilgan lisoniy shaxs tiplarini o'rganishga ham e'tibor qaratildi. Jumladan, G.G.Xisamova rus adibi V.M.Shukshin hikoyalari qahramonlarining nutqiy xususiyatlarini o'rganib, personajlar nutqiga xos lisoniy shaxs tiplarini aniqladi. Olima adib qahramonlarining nutqi asosida konfliktli («energichniy», «krepkiy lyudi», «demagogi») va markazlashgan («chudiki») tiplarini ajratdi. Uning fikricha, kuchli shaxslar atrofida odamlar bilan muloqotda agressiv holatni yuzaga keltiradi.[<http://docplayer.ru/61830038-G-g-hisamova-bashkirskiy-gosudarstvennyy-universitet-g-ufa-rossiya.html>]

Tilshunoslikda lisoniy shaxs tiplari haqidagi tadqiqotlar ko'proq qiyosiy aspektda amalga oshirilganligini ta'kidlab o'tish zarur [Ishkova,2022]. N.Normurodova, M.S.Romanova, L. N. Churilina kabi qator tadqiqotchilarning ishlarida ham badiiy asar personajlari nutqi o'rganilib, lisoniy shaxs tiplari belgilandi [Normurodova,2012;26]

Amalga oshirilayotgan ishlarda lisoniy shaxs tiplari nutq egalarining xarakter-xususiyati, kasb-kori, mashg'uloti, yoshi, gender belgisi, ijtimoiy mavqeyi, qanday dialekt vakili ekanligi, nutqiy muloqotda egallagan pozitsiyasi, nutq ishtirokchilariga kommunikativ ta'sir ko'rsatish usuli kabi qator mezonlar asosida ajratilib, turli aspektlarda o'rganilmoqda. Personaj lisoniy shaxsining strukturasi uning o'z me'yorlariga, tartiblariga, nutq tuzish an'analari ega nutqida namoyon bo'ladi. Bu ijtimoiy, emotsional, psixologik va boshqa omillar ta'sirida yuzaga keladi. Qahramon nutqi badiiy matnda ikki xil ko'rinishda: tashqi va ichki nutq ko'rinishida bo'ladi.

Quyida “Muvozanat” romanida hayotda ezilgan, og‘ir kasalga chalingan kelin – Gulshoda lisoniy shaxsini ifodalashda yozuvchi ichki nutqdan foydalangan: Voy sho‘rim, men nimalar qilyapman o‘zi? Bolalarimni kimga tashlab ketyapman? [Xamdani, 2012;254]

Tilshunoslikda olib borilgan tadqiqotlarda personaj nutqidagi o‘ziga xoslikni aniqlashda yondashuvlar turlicha bo‘lsa-da, umumiyliklar quyidagilarda ko‘rinadi:

- 1) personajning lug‘at boyligi, nutq jarayonida so‘z shakllarining chastotasiga ko‘ra taqsimlanishi, ya’ni birdan ortiq qo‘llanishi;
- 2) nutqda qo‘llangan leksik birliklarning uslubiy jihatdan xoslanganligi;
- 3) turli barqaror birikmalar: maqollar, matallar, pretsedent birliklar va boshqalarning mavjudligi;
- 4) sintaktik o‘ziga xoslik, ya’ni gap qurilishida o‘zgalardan ajralib turishi;
- 5) okkazional qo‘llanishlar.

Albatta, bu belgilar nutqning individualligini ko‘rsatishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, nutqda so‘zlovchining voqelikka munosabati, ruhiy kechinmalari tasviri ham uning nutqini individuallashtirishga olib keladi. Yozma shaklda bayon etilgan quyidagi matnda nutqning yakka shaxsga xos individual xususiyatlari namoyon bo‘lgan:

Ichizga jin kirgan sizzi! Haydadim, Lekin ula ja-a ko‘pakan, ja-a ko‘p! Ozg‘inrog‘lari qamchimmi zarbidan chiqip qochdi, semizrog‘i chiqmadi. Ulani keyingi kunlarda haydiymiz. Ja-a ichkarilaga bekinib oganlari, eski, ayor jinlayam borakan. Ulani nima qilamiz, opovsi? [Xamdani,2020;17] Keltirilgan ushbu matnda Toshkent shevasi vakili bo‘lgan folbin erkakning lisoniy shaxs sifatidagi ifodasi keltirilgan. Uning nutqida ishlatilgan jin, qamchi, haydamoq fe’llari uning shug‘ullanadigan ishi bilan bog‘liq tushunchalarni ifodalasa, tushum kelishigi va ko‘plik qo‘shimchasining fonetik o‘zgarishga uchragan shaklda qo‘llanilishi hududiy jihatdan xoslangan belgilarini ifodalashda xizmat qilgan.

Badiiy matn til imkoniyatlaridan unumli foydalana oladigan yozuvchining ijod mahsuli sifatida rang-barang individual lisoniy shaxs tiplarini yuzaga chiqaradigan

manbadir. Ayniqsa, badiiy asarda qo‘llanuvchi okkazional birliklar, noodatiy birikmalar, o‘ziga xos sintaktik qurilish xarakter yaratishda muhim ahamiyatga ega. Bunda ijodkorning til vositalaridan foydalanish mahorati avval ham qayd etib o‘tganimizdek, muhim o‘rin tutadi. Asarda qo‘llangan bunday birliklar nutq egasi (yozuvchi, muallif-hikoyachi, personajlar) ning kasb-kori, mashg‘uloti, qiziqishlari, millati, jinsi, yoshi, milliy-madaniy, diniy qarashlari, voqelikka munosabati kabilarga ishora qilib turadi. Nutq egalarining olamni qay tarzda idrok etishini ham ko‘rsatishda shaxs xususiyatlariga ishora qiluvchi indikatorlarning qo‘llanishi muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Худойберганова Д. Матннинг антропоцентрик тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2013. 63-бет
2. Йўлдошев М. Бадий матннинг лингвопоэтик тадқиқи Филол.фан.док.дисс. – Тошкент, 2009. 104-бет.
3. Ниязова Д.Бадий матнда лисоний шахс типлари. Филол.фан. бўйича фалсафа док. дисс. – Қарши. 2020
4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Издательство ЛКИ .2010. – С. 68
5. Кузневич З.А. Языковая личность в литературно-художественном дискурсе Э. Хемингуэя: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Иркутск, 1999. – 22 с.;
6. Хисамова Г.Г. Персонаж как языковая личность в художественном тексте <http://docplayer.ru/61830038-G-g-hisamova-bashkirskiy-gosudarstvennyy-universitet-g-ufa-rossiya.html>.
7. Ишкова Т.Н. Концепт языковой личности в английском языке в сопоставлении с русским языком: На примере анализа вариантов переводов пьесы Б. Шоу «Пигмалион»: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Омск, 2002. – 28 с.;

8. Нормуродова Н. Выражение языковой личности в художественном диалоге (на материале английского языка): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Самарканд, 2012. – 26 с.;
9. Ҳамдам Улуғбек. Мувозанат. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2012.
10. Ҳамдам Улуғбек. Ота. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2020.